

INKOR UMUMLINGVISTIK KATEGORIYA SIFATIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596462>

Abdurashidov Usmonjon

Andijon davlat universiteti

O'zbek tili va adabiyoti 2- bosqich magistranti

Ziyovuddin Qodirov

Ilmiy rahbar: ADU f.f,n katta o'qituvchi

Inkor - kategorial tipologik tushuncha birligi sifatida turli tizimli tillar ifoda planlarida bir ko'rsatkichli va ko'p ko'rsatkichli inkor belgilari orqali namoyon bo'ladi. Tillardagi bir inkorli va ko'p inkorli ifoda shakllari ularning ichki me'yori talablari va odatlari bilan bog'liq bo'lib, ushbu masala alohida echimini topmagan dolzarb muammolardan biridir. Lingvistik tipologiya planida bir inkorlik va ko'p inkorlik muammosi tadqiqining murakkabligi, bir tomondan, ushbu masalaning dolzarbligidan dalolat bersa, ikkinchi tomondan, unga nisbatan maxsus tipologik yondashuvni taqozo etadi. Jahon tilshunosligida inkor kategoriyasi ko'p tahlil qilingan bo'lsa-da, inkor kategoriyasini o'zbek tilshunosligi nuqtai nazaridan tadqiq etish hamda uning umumlisoniy mohiyatini ochish dolzarb masalalardan biridir.

Inkor kategoriyasi doimo tilshunos olimlarning diqqat markazida turgan masalalardan biridir. Inkor kategoriyasini o'rganishda hind-evropa va turkiy tillar manbalari asosida izlanishlar olib borgan bir qator tilshunoslarning (I.A. Alyamskaya, V.F. Andreeva, M.V. Andreychikova, N.A. Bulax, S.A. Vasileva, K.V. Gabuchan, M.N. Jukenova, V.N. Zenchuk, A.F. Kulagin, L.F. Kumanichkina, N.A. Lavrov, V.S. Shemerova, E.I. Shendels, L.P. Shipulina) xizmatlari katta.

Inkorning turli ko'rinishlari o'z holicha mustaqil ilmiy izlanishlarning mavzulari bo'lishiga qaramasdan, o'zbek tilshunosligida etarli darajada o'rganilmagan. O'zbek tilshunosligida ko'plab olimlar (A. Shomaqsudov, I. Rasulov, R. Qo'ng'urov, H. Rustamov, E. Qilichev) inkor formasidagi gap ekspressiv tasdiq ma'no ottenkasini ifodalashi va uni oddiy tasdiqdan farq qilishiga oid ma'lumotlarni bergan. Mazkur masalaga bu qadar jiddiy e'tibor berilishi tekshirish ob'ektining o'ta murakkab va keng qamrovli ekanligidan dalolat beradi. Inkor kategoriyasi qadimiy tushunchalar qatoriga kiradi, chunki insoniyat yaratilibdiki, unga xizmat qilayotgan til vositalari va ular orqali o'z ifodasini topayotgan lingvistik kategoriyalar ham o'sha xalqning tarixi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. So'nggi yillarda til nazariyotchilari u yoki bu tildagi mavjud til birliklarining bajarayotgan vazifalariga ko'ra ularning mohiyatini aniqlashni lingvistikaning kun tartibiga qo'yishmoqda. Bu, albatta, ma'lum tilning bajarayotgan vazifasi bilan chambarchas bog'liqdir.

Agar biz buyuk bobokalonimiz Abu Rayhon Beruniyning "Til so'zlovchining tilagini tinglovchiga etkazuvchi tarjimondir" degan purma'no ta'rifidan kelib chiqadigan bo'lsak, zamonaviy tilshunoslikning pragmatik lingvistika deb atalmish sohasiga bizning bobokalonimiz asos solganiga shubha qolmaydi. Darhaqiqat, har bir so'zlovchidan tinglovchiga qarab ketayotgan axborot va har bir kalima ma'lum vaziyatda, ma'lum bir vaqtda va, albatta, makonda sodir bo'lishi barchaga ma'lum. Ammo tildagi tayyor birliklarning ma'lum maqsadlarning ifodasi sifatida ishlata bilish har kimning ham qo'lidan kelavermaydi. Shuning uchun ham muloqot paytida insonlarning bir-birini tushunmasligi ana shu birliklarni to'g'ri ishlata bilmasligida deb qarash mumkin.

Pragmatik lingvistika masalalari bilan shug'ullanuvchi ko'pchilik olimlarning fikricha, til birliklaridan unumli foydalanish, vaziyatni tanlay bilish, kim bilan kommunikastiyaga chiqayotganlikni e'tiborga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Ana shu nuqtai nazardan kelib chiqib, inkor kategoriyasining mohiyatini aniqlash va, umuman, bu kategoriya muloqot jarayonida nima uchun kerakligini tushunish masalaning bahstlab tomonlarini yoritishda izlanuvchi uchun keng istiqbol ochib berishi mumkin. Chunki har yaxshining ammosi, har yomonning lekini, muhabbatning qahri, umuman olganda, har bir narsaning shu kabi fazilatlarini yonmayon bo'lganidek, tasdiqning ham inkori bo'lishi, shubhasiz, tabiiy bir holdir.

Har qanday voqelik yoki xabarning tasdig'i bo'lganidek, uning qarama-qarshi tomoni, boshqacha qilib aytganda, inkori ham, shubhasiz, o'zini namoyon qiladi. Bu ikki qarama-qarshi nuqtada turuvchi tushunchalar fan taraqqiyoti davomida turli sohalarning, shu jumladan falsafa, mantiq, psixologiya'ning o'rganish manbai bo'lib kelgan. To'g'ri, tasdiq va inkor kategoriyalari ko'p qirrali bo'lib, turli fanlar chorrahasiga joylashgan universal, umumlisoniy kategoriyalar toifasiga kiradi va u zamonaviy nazariy tilshunoslikda o'rganilishi eng muhim bo'lgan umumlingvistik kategoriya hisoblanadi, lekin har bir fan bu sermuammo masalani o'z maqsadi nuqtai nazaridan turib tahlil etadi.

Tilshunoslik tarixida tasdiq va inkor, bo'lishlilik va bo'lishsizlik kategoriyalari to'g'risida turlicha nazariyalar mavjud bo'lgan. Ammo masalaning asl mohiyati, ya'ni uning lingvistik voqelik ekanligi va ifoda vositalarining ma'lum tizimga tushgan majmuasi bo'lmasa, uni kategoriya sifatida tan olinib, tahlil talab tomonlari to'g'risida bahs yuritishning hojati ham bo'lmas edi. Biz yuqorida inkorni universal, ya'ni jahon tillarining barchasida mavjud bo'lgan voqelik deb fikr yuritdik. Darhaqiqat, inkor universal lingvistik kategoriya sifatida barcha tillarning grammatik qurilishida o'z aksini topgan bo'lsa-da, lekin uni ifodalovchi til vositalari universallikka da'vo qilmaydilar. Chunki dunyodagi har bir til o'zining tarixiy taraqqiyoti davomida ishlab chiqqan vositalar majmui orqali inkorning turli ko'rinishlarini ifoda etadilar.

Inkorning ko'rinishlari esa lingvistik adabiyotlarning shohidlik berishicha, turlichadir. Umuman, jahon tillarida lingvistik, aniqrog'i, grammatik ma'nolarni ifodalashda hamma vositalardan yoki usullardan teng foydalana olmaydilar. Boshqacha qilib aytganda, ma'lum bir til qandaydir lingvistik tushunchani ifoda etishda sintaktik yarus birliklariga murojaat etsa, boshqasi leksik yoki morfologik yarus birliklari orqali ifoda etiladi. Aslida lingvistik tushunchalarni qanday usul bilan ifodalanishi til toifasiga ham bog'liq bo'ladi. Jumladan, biz tadqiq etayotgan inkor kategoriyasi hind-evropa tillarining aksariyatida sintaktik voqelik deb tan olingan bo'lsa, bu hodisani turkiy tillarga nisbatan ayta olmaymiz. Chunki turkiy tillarda bu kategoriya aksariyat hollarda morfologik yarus birliklari orqali o'z ifodasini topadi.

Inkorning turli ko'rinishlarini tasnif qilish hozirgi davr tilshunoslari e'tiborini o'ziga qaratmoqda. Shunga qaramay ayrim tilshunoslar yuqorida e'tirof etilgan fikrlardan kelib chiqib, jahon tillarida inkor kategoriyasining semantik turlarini tasniflaydi. Inkorning turlariga e'tiborimizni qaratadigan bo'lsak, ularning tartibiy joylashishi quyidagichadir:

- 1) mutlaq inkor;
- 2) gap inkori;
- 3) miqdoriy inkor;
- 4) maxsus leksik inkor; 5) yarim inkor;
- 6) shaklan bo'lishli, ammo mazmunan bo'lishsiz inkor;
- 7) so'z inkori;
- 8) sintaktik inkor.

Inkorning ifoda vositalari boshqa grammatik kategoriyalarning markerlari kabi lingvistik tahlilning turli sathida kuzatiladi. Jahon tillarida, jumladan, biz tadqiq etayotgan ingliz tilida ular quyidagi lingvistik vositalarni qamrab olgan:

1. Inkor so'zlar:
 - a) sodda - yo'q
 - b) qo'shma - hech qachon, hech narsa, hech bir;
2. Inkor yuklama - na doimo maxsus shaxsli forma bilan qo'shilib keladi.
3. Inkor affiksalar:
 - a) prefiksalar: no-, be-;
 - b) suffiksalar: - ma.

Boshqa belgi va signallarga sal-pal va zo'rg'a (yarim inkor) ni kiritish mumkin. Bu so'zlar ishtirok etgan gaplar bo'lishli tuzilishga, ya'ni ma'noga ega bo'lsa-da, lekin uning zamirida qisman inkor ma'no yotadi.

Ushbu «Men uni zo'rg'a taniyman»ning transformastion muqobili «Men uni yaxshi tanimayman», ya'ni «Men tanimoqchi bo'lgan shaxsni to'liq ko'z o'ngimda ifoda eta olmayman» kabi tanlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Каримов И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш оstonасида. Т.: 2011.
2. Abdurahmonov G`. Shukurov Sh. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1973. -312 b.
3. Boboev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2002. – 558 b.
4. Maxmudov N., Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 1995. – 232 b.